

إسهامات علماء ولاية زمفرا في تطوير الشعر العربي دالية الشيخ محمد المصطفى بلاري نموذجاً

إعداد

الدكتور بشير عيسى

*Dr. Bashir Isah ¹

Federal University Gusau, Zamfara State Nigeria.

قسم اللغة العربية

كلية العلوم الإنسانية

الجامعة الفدرالية غسو ولاية زمفرا

و

خليل إبراهيم

Khalil Ibrahim ²

Post Graduate Student Federal University Gusau, Zamfara State Nigeria.

طالب الماجستير

قسم اللغة العربية جامعة الفدرالية غسو ولاية زمفرا

*Corresponding author: [Dr. Bashir Isah](#)

Federal University Gusau, Zamfara State Nigeria.

الملخص:

فهذه المقالة بعنوان: "إسهامات علماء ولاية زمفرا في تطور الشعر العربي دالية الشيخ مصطفى بلاري نموذجاً" وتحتوي هذه المقالة على النقاط التالية: التعريف بالشاعر المفهوم اللغوي والاصطلاحي للعاطفة. التحليل الأدبي للعاطفة من دالية محمد المصطفى بلاري زاوية غسو، عرض القصيدة. مناسبة القصيدة، مطلع القصيدة، خاتمة القصيدة. أفكار القصيدة. العروض والقافية. الخاتمة والنتائج. الهوامش والمراجع. وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد إنه على ذلك قدير.

المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم
الحمد لله الذي فضل بعض على بعض في العلم والرزق وسائر المواهب وجعل العلماء قدوة بين خلقه في الدين والعبادة، ويؤتي الحكمة من يشاء في النظم والبيان، والصلاة والسلام على من قال "إن من الشعر لحكمة" وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
فإن العاطفة عنصر من عناصر الأدب العربي، فرأى الباحثان أن يقدموا مقالة تهدف إلى نماذج من قوة العاطفة وصدقها لدى الشاعر محمد مصطفى بلاري زاوية غسو في قصيدته الداليتة.

وتحتوي هذه المقالة على النقاط التالية:

- ✓ التعريف بالشاعر
- ✓ المفهوم اللغوي والاصطلاحي للعاطفة
- ✓ التحليل الأدبي للعاطفة من دالية محمد المصطفى بلاري زاوية غسو
- ✓ عرض القصيدة.

✓ مناسبة القصيدة .

✓ مطلع القصيدة.

✓ خاتمة القصيدة.

✓ أفكار القصيدة.

✓ العروض والقافية.

✓ لخاتمة والنتائج .

✓ الهوامش والمراجع .

وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد إنه على ذلك قدير.

التعريف بالشاعر

نسبه:

هو محمد المصطفى بن الشيخ محمد بلاري بن عبد القادر الملقب بمأم كادوا ابن محمد بن طن دُوري، وكان محمد طن دُوري، من ضمن الذين انتقلوا من قرية "يَندُوتو" مع أمير كَشِنَا الغربية عبد القادر بن محمد سَمْبُو إلى مدينة غسو، وهو من قبيلة "يَندُوتَاو" من أهم القبائل في مدينة غسو، ويرجع إليها الفضل في تأسيس مدينة غسو، وقد اشتهرت هذه القبيلة بالكرم كما اشتهر أهل يَندُوتو بالعلم والتمسك بالإسلام، وهو بلد معروف عند علماء التاريخ القدامى والمحدثين، وهو عندهم في المنزلة الثالثة في العلم بعد مصر وتُنْبُكْتُ، وكان الناس يأوون إليه طلبا للعلم أو للتجارة¹.

واشتهر جده طن دُوري بالزهد والتقوى وهو الإمام الأول لجامع الجمعة في مدينة غَسُو لكنه تنازل عنها زهدا عن الدنيا وابتعادا عن الرئاسة والسيادة، لأن

الناس كانوا يشيعونه بعد الصلاة ويتبركون به، فلم تطب نفسه بذلك، وقال: "ما الإمامة إلا الإمارة" فرفض ذلك زهدا وتواضعا. وكان من أكبر أصحاب "مالم سمبو طن أشفا" مؤسس المدينة².

ووالد الشاعر الشيخ محمد بلاربي عالم مشهور متفنن، وأديب ذكي، وشاعر مفلق، ذاع صيته في الآفاق، واشتهر بالأخلاق الكريمة زهدا وتواضعا، وكان صبورا وكرهما وورعا، ولشدة اهتمامه بالعلم ونشره و تثقيف الأمة الإسلامية بنى مسجدا فخما وعليه مدرسة عظيمة، وفيها من طلبة العلم ما يقارب عددهم أحد عشر ألف طالبا من أنحاء شتى يأتونها من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. و شاء الله أن يتخرج فيها عباقرة من العلماء الذين تفننوا في مجال الأدب والفقہ واللغة وحفظه القرآن الكريم. وهذه المدرسة مشهورة ومشهودة لها بالعلم والثقافة في أنحاء بلاد إفريقيا جمعا³.

وأمه الحاجة خديجة الملقبة بحجيا ديجي بنت الأستاذ إبراهيم، التي تشجعه دائما على طلب العلم والمواظبة عليه، وما زالت على قيد الحياة نسأل الله أن يرزقها بمزيد من الصحة والعاقبة الحسنى.

مولده:

ولد الشاعر محمد المصطفى بن الشيخ محمد بلاربي في بيت والده الشيخ محمد بلاربي، وكانت ولادته يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ألف وثلاثمائة واثنين وتسعين هجرية 1392/11/29 هـ الموافق: 1971/12/31 ميلادية، بمدينة غسو ولاية زمفرا نيجيريا.

المفهوم الاصطلاحي:

العاطفة هي الحالة الوجدانية التي يشترك فيها الناس جميعًا مما يسمونه حزنا أو فرحًا أو خجلا، وما إلى ذلك، والإنسان دائما يتقلب في عواطفه ولا يمكن أن تمر عليه لحظة دون عاطفة فدائما نفرح أو نحزن أو نغضب إلى غير ذلك من العواطف⁸.

وبعضهم يرون أن العاطفة هي الانفعال النفسي المصاحب للنص فهي تحرك نفس، بينما الفكرة شيء عقلي، فالذهاب إلى الحديقة مثلا فكرة، ولكن حب الذهاب إليها والتردد عليها في أوقات معينة عاطفة⁹.

التحليل

الأدبي للعاطفة من دالية محمد المصطفى بلاري زاوية غسو

عرض القصيدة:

أهلا وسهلا بكم يا خير من وفدوا	**	لزورة الشيخ من أمداده وجدوا
أهلا وسهلا بكم أهلا بمقدمكم	**	أهلا بطلعتكم يا خير من سعدوا
أهلا بأوبتكم من كوخ ولذا	**	أبتم بخير عظيم ماله عدد
أبتم بكل فيوضات ومنقبة	**	وقد سعدتم إذا ما ضرکم نكد
أبتم بنور عظيم حيث تم لكم	**	لُقيًا الحبيب لذا تجدد العهد
وفدتم من غسو تنحون ساحة من	**	ببابه ينجلي الإشكال والجهد
وسرتم قدما تسعون في فرح	**	حتى أتيتم إليه وانزوى البعد

- ما ضرکم بعد وصلِ الشيخ کل عنی **
 فشيخنا الغوثُ إبراهيم قاصِدُهُ **
 وكل من جاء إبراهيم دون مرًّا **
 ينال قربا لغوث الخلق مرشدنا **
 كل السعادةِ والبشرى لزائره **
 فيا هنيئا لكم لئيل بغيتكم **
 روح العبيد لقد راحت مشيعةً **
 أبتم وآب بكل الخير آئبكم **
 مضيئُكم خيرُ مضياف ويعرفه **
 فشيخنا أحمد التجاني مرشدنا **
 له المكارم والعرفان زينه **
 أتيتم البيت من أبوابه ولذا **
 وقائد الوفد شيخ القرم سيدنا **
 يتلوه من طنْدُمي الغراء مرشدنا **
 ومن تَراي سليل المجد عاشرنا **
 من مَادَ حقا أتى ذا المصطفى وكفى **
 ومن غَسُو أصل كل الخير سيدنا **
 كذاك حاج بشير القرم صاحبنا **
 يتلوهم أحمد التجاني من سعدتُ **
 ولم يضرکم تعب ولا حسد **
 ينال ما رامه إذ حَقَّه السَّعْدُ **
 ينال رضوان ربِّ واحدٍ أحدُ **
 حسا ومعنى ويأتيه المني مددُ **
 به الترقى لكل ماله قصدوا **
 تم المراد لكم يا خير من وفدوا **
 لوفدکم ليته قد ساعد الجسد **
 لا ضره الدهر ضرًّا ولا نكد **
 في الجود كل البرايا بجره فردوا **
 قرمٌ سخي له التقوى له الزهد **
 حب المساكين مهما نحوه وفدوا **
 ما صدِّكم عن وصال شيخنا أحد **
 عبد الإله الذي أقواله سدّد **
 تجاني من هو في إقدامه أسدُ **
 والحاج برهام حَجَّحَاج له المجد **
 به إماما به تنحلُّ تي العقدُ **
 عبد الإله العلى في الفضل منفرد **
 وسيدي طاهر ما زال يجتهد **
 به أودَّ أنه أعداؤه ارتعدوا **

من كُوُكُو وفد عظيم جاء يرأسهم ** إمامنا أحمد وقوا بما وعدوا
 وجاء ميكَطِّي نور الدين يتبعه ** الحاج إدريس غطريف له سند
 ومن كُتُو جاء مالم شيخُ متهجًا ** وشوقه لم تنله هند أو دعُدُ
 من باعُدُوا القرم موسى جاء متهجًا ** نهج الأولى سبقوا في الشيخ مذ وجدوا
 مالم ألاسَن وإسماعيل شاعرهم ** فازو بزورة شيخ مجده المجد
 وغيرهم من كرام قد حووا شرفا ** قد شيعُوا الوفد للقيما وما نكدوا
 إني أهنيؤكم يا وافدين إلى ** روح الوجود الذي به الوري وجدوا
 فشاركوني فيما نلتم فضلا ** بالله بالشيخ حتى فيضكم أجدُ
 أنتم شمس الهدى بدور أزمينَا ** كلُّ الفحول لفضل منكم سجدوا
 وأنتم عينه محل نظرته ** ما خاب من أممكم يوما فيرتعد
 والله أسأل تكررًا لنا ولكم ** زيارة الشيخ دومًا إنه صمد
 صلى وسلم للهادي وعترته ** والصحب ربُّ الوري ما صوتَ الرعد

مناسبة القصيدة

هذه القصيدة نظمها الشاعر ترحيبًا للزائرين بعد رجوعهم من كوخ لبيّن
 شدة حبه لهم، ولذا قرض الشاعر هذه القصيدة لإبراز مقاصده المنشودة.

مطلع القصيدة

أهلا وسهلا بكم يا خير من وفدوا ** لزورة الشيخ من أمداده وجدوا
 أهلا وسهلا بكم أهلا بمقدمكم ** أهلا بطلعتكم يا خير من سعدوا

أهلاً بأوبتكم من كوخ ولذا ** أبتم بخير عظيم ماله عدد
فهذه القصيدة تحتوي على ثمانية وثلاثين بيتاً، افتتح الشاعر قصيدته بذكر هدفه
وغرضه لا وهو الترحيب للزائرين، ثم تطرق الشاعر إلى ذكر الخيرات والبركات التي
حصل عليها الزائرين مع وصفهم بنيل السعادة والنور العظيم، ويظهر هذا من
خلال قوله:

أبتم بكل فيوضات ومنقبة ** وقد سعدتم إذا ما ضرکم نكد
أبتم بنور عظيم حيث تمّ لكم ** لُقيا الحبيب لذا تجدد العهد

خاتمة القصيدة:

ومما يزيد بناء القصيدة رونقا وجمالا براعة الإختتام، ويظهر ذلك في القصيدة
حيث اختتمها الشاعر بألفاظ شيقة واختتمها بالدعاء والصلاة على النبي صلى
الله عليه وسلم، وهذا الشاعر اقتفى أثر من تبعه من الشعراء المسلمين وهذه هي
طبيعتهم في اختتام قصائدهم، ويظهر ذلك عند قوله:

والله أسأل تَكَرَّارًا لنا ولكم ** زيارة الشيخ دوّمًا إنه صمد
صلى وسلم للهادي وعترته ** والصحب ربُّ الورى ما صوّت الرعد

أفكار القصيدة:

الأفكار: جمع الفكرة، وهي سلسلة التجارب والمشاعر التي يعبر الشاعر في
مضمون قصيدته والقضايا التي يتحدث عنها¹⁰.

والفكرة عند النقاد هي "المعنى أو الحقيقة"¹¹ والغاية أن يخرجها الشاعر بعاطفته ويصحبها في خياله فاستهوى القارئ وتلك قلبه¹².

وبعبارة عن ذلك فالشاعر محمد المصطفى بنى قصيدته عن الأفكار الآتية:

1- افتتح الشاعر قصيدته بالدخول إلى الغرض المقصود لا وهو الترحيب

لزورة محمدوحيه وذلك عند قوله

أهلا وسهلا بكم يا خير من وفدوا ** لزورة الشيخ من أمداه وجدوا

أهلا وسهلا بكم أهلا بمقدمكم ** أهلا بطلعتكم يا خير من سعدوا

أهلا بأوبتكم من كوخ ولذا ** أبتم بخير عظيم ماله عدد

2- بين الشاعر شدة حبه للممدوح وذلك عندما يصفه بألفاظ رائعة عند

قوله:

فشيخنا الغوث إبراهيم قاصدُهُ ** ينال ما رامَهُ إذ حَقَّه السَّعْدُ

وكل من جاء إبراهيم دون مرًّا ** ينال رضوان ربِّ واحدٍ أحدُ

3- فضل الشاعر ممدوحه بأخلاق فاضلة وأوصاف حميدة وذلك عند قوله:

فشيخنا أحمد التجاني مرشدنا ** قرمٌ سخي له التقوى له الزهد

له المكارم والعرفان زينه ** حب المساكين مهما نحوه وفدوا

4- ذكر الشاعر أسماء الزائرين الوافدين في الزيارة المذكورة مع ذكر بلادهم،

وشرع يقول:

وقائد الوفد شيخ القرم سيدنا ** عبد الإله الذي أقواله سد

يتلوه من طَنْدُمِي الغراءِ مرشدنا ** تجاني مَن هو في إقدامه أسدُ
ومن تَراي سليل المجد عاشرنا ** والحاج برهام حَجَجَاج له المجد
من مَادَ حقا أتى ذا المصطفى وكفى ** به إماما به تنحلُّ تي العقدُ

التحليل الأدبي للعاطفة في القصيدة:

قوة العاطفة وصدقها:

قوة العاطفة وصدقها يتجلى في اعتقاد الشاعر كما كان الصوفيون يمدحون شيوخهم أو يرثيهم بعد وفاتهم قصد التبرك. وأما قوتها وتأثيرها فمتعلق بطبيعة أسلوب الشاعر وحسن جودة صياغة التعبير، وتعتمد قوة العاطفة على طبيعة الكاتب أو الشاعر، فيجب أن يكون قوي الشعور فيما يكتب وإلا لم يستطع في العادة أن يثير شعور القارئ¹³.

ويرى الباحثان أن للعاطفة الصادقة صولة وجولة في دراسة النصوص الأدبية، ولا يكون النص الأدبي ذو القيمة إلا إذا كان متلبسا بالعاطفة كما لا يتحقق صدق الأديب إلا بالنظر إلى سبب عاطفته وأساسها.

وبالنظر إلى هذه القصيدة التي ترحب بها الزائرين إلى كوخٍ بعد رجوعهم من المرام ظاهرا وباطنا، فالشاعر أكد كلامه بمؤكدات صريحة. استمع ما يقول:

فشيخنا الغوثُ إبراهيمُ قاصِدُهُ ** يَنالُ ما رَامَه إذ حَقَّه السَّعدُ
وكلُّ مَنْ جاءَ إبراهيمُ دونِ مِرا ** يَنالُ رِضوانَ رَبِّ واحدٍ أَحَدُ
ينالُ رضوانَ ختمِ الأنبياءِ وكذا ** يَنالُ رضوانَ ختمِ الأولياءِ بعد
ينالُ قَرَبًا لغوثِ الخلقِ مُرشدنا ** حسًا ومعنىً ويأتيه المُنَى مَددُ

كُلُّ السَّعَادَةِ وَالْبُشْرَى لِرَائِرِهِ *
بِهِ التَّرْقِي لِكُلِّ مَالَهُ قَصَدُوا *
فِيَا هَنِيئًا لَكُمْ لِنَيْلِ بُغْيَتِكُمْ *
تَمَّ الْمُرَادُ لَكُمْ يَا حَيْرَ مَنْ وَقَدُوا *

والشاعر في الأبيات السابقة يبين مدى شدة قوة عاطفته وصدقها تجاه اعتقاده وتعلقه بهذا الشيخ، وحين يعلق الشاعر بوجود هذه المراتب والمزايا الرافعة للزائر ليدل على حقيقة شعوره وما يرسخ في مكنونات قلبه. وهذا لتكراره ببعض الكلمات في هذه الأبيات، ألا ترى حينما يتكرر "ينال مرامه" و"ينال رضوان" و"ينال قربا" وكرر هذه الجملة ثلاث مرات، وكل هذا تأكيدا وغرض الشاعر هنا وهدفه تثبيت خبره وتحقيقه وتصديقه لدى السامعين، حتى يزيل إنكارهم لما يبين من كرامة شيخه، وهذا من عبقرية الشاعر.

ومما يدل على قوة عاطفة الشاعر وصدقها قوله أيضا في القصيدة نفسها:

مضيفكم خيرٌ مضياف ويعرفه *
في الجود كلُّ البرايا بحره فردوا *
فشيخنا أحمدُ التجاني مرشدنا *
قرم سخي له التقوى له الزهد *
له المكارم والعرفان زينه *
حب المساكين مهما نحوه وقَدوا *
أتيتم البيت من أبوابه ولذا *
ما صدكم عن وصالِ شيخنا أحد *

أشاد الشاعر هنا عن أخلاق شيخه الفاضلة وأوصافه الفاظة من كثرة جوده وتعظيمه للضيوف ووصفه بالسخاء كالريح المرسله وكثرة حبه للمساكين ولين الجانب والإرشاد وأظهر الشاعر حال عاطفته بصورة جذابة ممتعة بمثال هذه العبارات "خير مضياف" ويعرفه في الجود كل البرايا "مرشدنا" سخي "تقي" "زاهد" "كريم" "زينه حب المساكين" وهذا ليدل الشاعر على شدة اعتقاده وتعلقه بهذا الشيخ.

العروض والقافية:

الأوزان جمع الوزن، فالوزن عبارة عن مجموع التفعيلات التي يتضمنها الأبيات.
فهذه القصيدة نظمها الشاعر محمد المصطفى بلاربي زاوية عُسُو على بحرهما، وبحر
القصيدة هو: البحر الوسيط، على وزن:

مستفعلن	فاعلن	مستفعلن	فعلن
٠---٠-٠-	٠-٠-	٠-٠-٠-	٠---
أهلن وسهـ	لن بكم	يا خير من	وفدو
٠---٠-٠-	٠-٠-	٠-٠-٠-	٠---
متفعلن	فاعلن	مستفعلن	فعلن
٠---٠-	٠-٠-	٠-٠-٠-	٠---
لزورتش	شيخمن	أمدادهي	وجدو
٠---٠-	٠-٠-	٠-٠-٠-	٠---

وهذا هو عنصر الأول من عناصر الموسيقى، وأما العنصر الثاني فهو القافية.

القافية: هي آخر ساكن في البيت إلى أقرب ساكن يليه، مع المتحرك الذي قبله.
هذا هو رأي الخليل بن أحمد الفراهيدي¹⁴.

فالقافية في هذه القصيدة إذا نظرت في البيت الأول يقول الشاعر:

أهلا وسهلا بكم يا خير من وفدوا ** لزورة الشيخ من أمداده وجدوا

فالقافية هنا هي "جدو" عند الخليل وعند الأخفش هي "وجدوا".
الروي: هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وبنيت هذه القصيدة على روي
"الدال" فالقصيدة إذا دالية.
الروي المطلق هو: الروي المتحرك مثل "عدد" "نكد" "العهد" "جهد". وكل هذا
يوجد من أواخر أبيات القصيدة.

الخاتمة والنتائج

الحمد لله أولاً وآخراً، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولقد وصل
الباحث إلى نهاية هذه المقالة التي بعنوان "قوة العاطفة وصدقها لدى الشاعر محمد
المصطفى بلاربي زاوية غسو من داليتها". وأخيراً تناول الباحث في هذه المقالة
التعريف بالشاعر ثم المفهوم اللغوي والاصطلاحي للعاطفة، كما أشار الباحث إلى
تحليل الأدبي للعاطفة، واختتم الباحث بالخاتمة والنتائج ثم الهوامش والمراجع. ثم
توصل الباحث على النتائج التالية:

- 1- لاحظ الباحث من خلال هذه المقالة أن الشاعر يتمتع بشاعريته.
- 2- يتجه الشاعر قصيدته بألفاظ شيقة رائعة وأفكار سديدة في إبراز عاطفته
لدى القراء والسامعين.
- 3- تصور لنا هذه القصيدة مهارة صاحبها في التعبير العربي.
- 4- يستعين الشاعر بأفكار سديدة قوية في إبراز عاطفته لدى القراء
والسامعين كي يشاركوه في شعوره وأحاسيسه النفسية.

الهوامش:

1. عبد القادر ثاني (الدكتور): مدرسة حزب الرحيم للشيخ محمد بلاربي ابن عبد القادر الغسوي، أعلام ومخطوطات، مجلة اللغة العربية وآدابها والتعليم العالي نيجيريا.
2. حسن بشير، ديوان اليواقيت والمرجان في المراثي الحسان لمحمد المصطفى ابن الشيخ بلاربي زاوية غَسُو ولاية زمفرا، دراسة أدبية. بحث تكميلي لنيل شهادة الليسانس في اللغة العربية، جامعة أحمد بللو زاريا، كدونا نيجيريا 2012م (ص: 7).
3. حسن بشير، المرجع السابق (ص: 8).
4. كبير علي، الإنشاء الطلبي من ديوان اليواقيت والمرجان في المراثي الحسان، بحث تكميلي لنيل شهادة الليسانس في اللغة العربية جامعة أحمد بلو زاريا كدونا نيجيريا 2011م (ص: 12).
- 5- الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، مرتبا على حروف المعجم، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ج3، الطبعة 1، سنة 2003م (ص: 182)
- 6- سورة الحج (الآية: 9)
- 7- طاهر ثاني، العاطفة وأثرها الفني في قصائد المدح، المرجع السابق (ص: 57) (ص: 182)
- 8- شوقي ضيف (الدكتور)، في الأدب والنقد، دار المعارف القاهرة، 1999م (ص: 13)
- 9- محمد عبد الغني وغيره، تحليل النص الأدبي، بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق عمان الأردن، ط الأولى، سنة 2002م (ص: 27)
- 10- كمال أبو مصلح (الشيخ)، الكمال في النقد الأدبي، ط 3، ص: 57، بدون سنة.
- 11- أحمد الشايب، أصول النقد، مكتبة النهضة المصرية، 1994م، (ص: 45)
- 12- شوقي ضيف، في الأدب والنقد، دار المعارف، سنة 1962هـ ط8، (ص: 14)

- 13- بسيوني عبد الفتاح فيود (الدكتور)، قراءة في النقد القديم، مؤسسة المختارة، الطبعة الأولى، 2020م (ص: 75)
- 14- السيد أحمد الهاشمي، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، مطبعة دار الفكر، بدون سنة، (ص: 98)

المراجع

- بسيوني عبد الفتاح فيود (الدكتور)، قراءة في النقد القديم، مؤسسة المختارة، الطبعة الأولى، 2020م.
- حسن بشير، ديوان اليواقيت والمرجان في المراثي الحسان لمحمد المصطفى ابن الشيخ بلاري زاوية غَسُو ولاية زمفرا، دراسة أدبية. بحث تكميلي لنيل شهادة الليسانس في اللغة العربية، جامعة أحمد بللو زاريا، كدونا نيجيريا 2012م.
- الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، مرتبا على حروف المعجم، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة 1، سنة 2003م.
- شوقي ضيف (الدكتور)، في الأدب والنقد، دار المعارف القاهرة، 1999م.
- طاهر ثاني، العاطفة وأثرها الفني في قصائد المدح لمحمد الأمين قورن والي زاريا، مقدم إلى مدرسة الدراسات العليا، جامعة محمد بلو زاريا كدونا نيجيريا لحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية، 2017م.
- عبد القادر ثاني (الدكتور): مدرسة حزب الرحيم للشيخ محمد بلاري ابن عبد القادر الغسوي، أعلام ومخطوطات، مجلة اللغة العربية وآدابها والتعليم العالي نيجيريا.

-
- كبير علي، الإنشاء الطلبي من ديوان اليواقيت والمرجان في المراثي الحسان، بحث
تكميلي لنيل شهادة الليسانس في اللغة العربية جامعة أحمد بلو زاريا كدونا نيجيريا
2011م.
- محمد عبد الغني وغيره، تحليل النص الأدبي، بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق
عمان الأردن، ط الأولى، سنة 2002م.